

Pesticides and Living Organisms

Author: Sugiyama Axolotl Haruka¹; Yoshichika Yokoe^{1, 2, 3, 4}

1. HAL lab Axolotl, Ecology Lab of *Ambystoma mexicanum*,

2. ICRR, The Univ. of Tokyo, 3. Scimoun Technology, 4. Shumei Univ.

【Review】 Investigation Report on Tolerance to Organic Solvents and Pesticide Components

Present in the Rearing Water of Axolotl, *Ambystoma mexicanum*

Author: Sugiyama Axolotl Haruka (HAL lab Axolotl, Ecology Lab of *Ambystoma mexicanum*), Yoshichika Yokoe (ICRR, The Univ. of Tokyo / Scimoun Technology / Shumei Univ.), F.N. Santako (HAL lab Axolotl rescue), Yalmin Beans (Ecology Lab of the Freshwater Fish), Ryuki Tatsuoka (Ambys lab), Axolotl Taro (HAL lab Ferm)

【Background】 The Mexican salamander (*Ambystoma mexicanum*), commonly known in captivity as the axolotl, is widely kept as a companion species. However, wild populations are currently facing a severe risk of extinction and are listed as CR (Critically Endangered) on the IUCN Red List. One major cause of this decline is water pollution in its natural habitat, Lake Xochimilco in Mexico, resulting from tourism development and urban expansion. Domestic wastewater and industrial effluents flow into the lake, leading to progressive deterioration of water quality. In addition, the traditional chinampa farming system—agriculture conducted on floating artificial islands—is being revived in surrounding areas, raising concerns about increased contamination of the water by agricultural chemicals such as pesticides.

In light of these circumstances, we quantitatively evaluated the responses of captive axolotls to chemical substances present in rearing water, with the ultimate aim of contributing to the conservation of wild populations.

【Methods】 Various chemical agents were added to axolotl rearing water at multiple concentration levels, including commonly used aquarium conditioners (e.g., sodium thiosulfate contained in dechlorinators, pH adjusters, and photosynthetic bacterial preparations), surfactants that may enter natural habitats as domestic wastewater from soaps and detergents, several organic solvents potentially involved in industrial water pollution [ethanol (water-soluble), methanol (water-soluble), isopropanol (IPA, water-soluble), acetone (water-soluble), and dichloromethane (water-soluble)], and pesticide components (pyrethroid compounds).

Phenotypic effects associated with chemical exposure—such as inflammation, mucus production due to chemical injury, and lethality (LD₅₀)—were quantitatively and statistically assessed. Experimental procedures included direct addition of chemicals to rearing tanks followed by individual observation and measurement. In addition, interviews with numerous axolotl keepers were conducted to collect information enabling statistical evaluation of exposure effects to a wide range of chemicals.

Furthermore, homologs of genes involved in drug efflux transport in mammals and fish were identified using databases such as GenBank and BLAST. mRNA was extracted from tissue samples of exposed individuals, and gene expression changes before and after exposure were analyzed by qRT-PCR,

allowing integration of molecular data with phenotypic observations for a more comprehensive evaluation.

【Results and Discussion】 Even commonly used aquarium chemicals caused abnormal phenotypes in axolotls unless applied at approximately one-thousandth of the recommended dosage for typical ornamental freshwater fish (with some exceptions). In severe cases, individuals died within 24 hours after treatment. For most organic solvents, lethality increased sharply between 1,000 ppm (0.1%) and 1.0%. These findings, together with information obtained from keeper interviews, suggest that chemical exposure can pose an immediate threat to axolotl survival.

Although expression of homologous drug transporter genes was detected in some cases, the rate of chemical elimination appeared to be markedly slower than the rate of uptake through epithelial tissues. This imbalance may contribute to the high sensitivity of axolotls to chemical exposure.

Overall, these results provide important new insights into how environmental contamination can severely threaten the survival of axolotls.

【References】

- Ambudkar, S. V., Dey, S., Hrycyna, C. A., Ramachandra, M., Pastan, I., & Gottesman, M. M. (1999). Biochemical, cellular, and pharmacological aspects of the multidrug transporter P-glycoprotein. *Annual Review of Pharmacology and Toxicology*, 39, 361–398.
- Bard, S. M. (2000). Multixenobiotic resistance as a cellular defense mechanism in aquatic organisms. *Aquatic Toxicology*, 48(4), 357–389.
- Birge, W. J., Westerman, A. G., & Spromberg, J. A. (2000). Comparative toxicology and risk assessment of amphibians. In D. W. Sparling, G. Linder, & C. A. Bishop (Eds.), *Ecotoxicology of Amphibians and Reptiles* (pp. 727–791). SETAC Press.
- Blaustein, A. R., & Kiesecker, J. M. (2002). Complexity in conservation: Lessons from the global decline of amphibian populations. *Nature*, 415, 681–684.
- Bradbury, S. P., & Coats, J. R. (1989). Comparative toxicology of the pyrethroid insecticides. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*, 108, 133–177.
- Brühl, C. A., Schmidt, T., Pieper, S., & Alscher, A. (2013). Terrestrial pesticide exposure of amphibians: An underestimated cause of global decline? *Scientific Reports*, 3, 1135.
- Duellman, W. E., & Trueb, L. (1994). *Biology of Amphibians*. Johns Hopkins University Press.
- González-Pozo, A., et al. (2016). Urban agriculture and environmental sustainability in Xochimilco, Mexico City. *Environmental Management*, 58, 101–115.
- Lewis, M. A. (1991). Chronic and acute toxicities of surfactants and detergent builders to aquatic organisms: A review and risk assessment. *Water Research*, 25(1), 101–113.
- Lipnick, R. L. (1991). Outliers: Their origin and use in the classification of molecular mechanisms of toxicity. *Science of the Total Environment*, 109–110, 131–153.
- Mann, R. M., Hyne, R. V., Choung, C. B., & Wilson, S. P. (2009). Amphibians and agricultural chemicals:

- Review of the risks in a complex environment. *Environmental Pollution*, 157(11), 2903–2927.
- Maund, S. J., Hamer, M. J., Lane, M. C. G., et al. (2002). Partitioning, bioavailability, and toxicity of the pyrethroid insecticide cypermethrin in aquatic environments. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 21(1), 9–15.
- McCarty, L. S., & Mackay, D. (1993). Enhancing ecotoxicological modeling and assessment: Narcotic mode of action. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 12(4), 629–643.
- Quaranta, A., Bellantuono, V., Cassano, G., & Lippe, C. (2009). Why amphibians are more sensitive than mammals to xenobiotics. *PLoS ONE*, 4(11), e7699.
- Smital, T., Sauerborn, R., & Hackenberger, B. K. (2004). Inducibility of the P-glycoprotein transport activity in the marine mussel *Mytilus galloprovincialis*. *Aquatic Toxicology*, 70(2), 131–141.
- Sparling, D. W., Linder, G., Bishop, C. A., & Krest, S. (Eds.). (2010). *Ecotoxicology of Amphibians and Reptiles* (2nd ed.). SETAC Press.
- Valiente, E., Zambrano, L., Contreras, V., & Mazari-Hiriart, M. (2010). Ecological and water quality changes in Xochimilco wetlands, Mexico City. *Freshwater Biology*, 55, 212–223.
- Veith, G. D., Call, D. J., & Brooke, L. T. (1983). Structure–toxicity relationships for the fathead minnow, *Pimephales promelas*: Narcotic industrial chemicals. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 40(6), 743–748.
- Zambrano, L., Vega, E., Herrera, L. G., Prado, E., & Reynoso, V. H. (2010). Population decline of the axolotl (*Ambystoma mexicanum*) in Xochimilco, Mexico City. *Biological Conservation*, 143(11), 2746–2751.
- IUCN SSC Amphibian Specialist Group. (2020). *Ambystoma mexicanum*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020.
- FAO. (2018). Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS): Chinampas of Xochimilco, Mexico.

2026年度日本農薬学会第51回大会・研究発表
 ～メキシコサラマンダーの飼育水中に含有する
 有機溶剤・農薬成分に対する耐性に関する調査報告～

2026/3/16

杉山 遥 (ハルラボ); 横江 諠衡 (東京大学)

ウーパールーパー (アホロートル) とは？

メキシコサラマンダー (*Ambystoma mexicanum*)
 の国内流通個体です (一部、他種と混血の説あり)

原産地: メキシコ (ソチミルコ湖)

最大体長: 20～25cm

幼形成熟 (ネオテニー) の形態を取れる

寿命は20年以上 (変態・上陸すると10年程度に。。。)

強み: 少々の水質変化はへっちゃら

弱点: 細菌感染, カビ (免疫反応がアフリカツメガエルの半分以下)

※ 現在は絶滅の危機 (原因: 都市開発や埋め立てによる生息地減少)

胸腺が非常に小さいという報告あり。(Tリンパ球が作られにくい?)
 抗菌ペプチド・粘膜などの物理的な防御を突破されると急激に衰弱する。

[IUCNレッドリストにおいて
 CR (Critically Endangered: 深刻な絶滅危惧)]

ウーパールーパー (アホートル)とは？

↓ 流通システムのバリエーションと遺伝学的特徴 ↓

マーブル
(野生型体色)

(野生種を生育し、
ある程度固定化した品種。
一部、交雑種も存在する。)

リューススティック
(一部色素欠乏)

(*endothelin3*:
edn3 (Chr3p 短腕) 欠損変異ホモ:
上肢におけるユーメラニン欠乏)

ブラック
(メラニン過剰)

(*Leukocyte Tyrosine Kinase*:
Ltk (Chr14q 長腕) 欠損変異ホモ:
上肢におけるユーメラニンの
産生が抑制)

アルビノ系統
(*tyrosinase: tyr* (Chr7q 長腕) 欠損変異ホモ: 全身のユーメラニン欠乏)

ゴールド

イエロー

遺伝子欠損の程度、フェオメラニン合成への影響の違い、
他の色素変異等と併発することで体色に違いが見られる。 (杉山 ほか, 2022-2023)

研究用個体: トウブタイガーサラマンダーとの混血
ペット用流通個体: 野生型系統が残っている (率高い)

【野生型体色を構成する色素】

- ・**メラノフォア** (黒色素細胞) ... 暗色の色素は黒、光の反射に光沢が加える「黒輝」を形成する。
- ・**キサントフォア** (黄色素細胞) ... 黄色、メラノフォアと併存して、斑模様を形成する。
- ・**メラノフォア** (黒色素細胞) ... 黒色、メラノフォア同士で隣接する。
- ・**メラノトロフィ** (色素母細胞) ... 上記3つの色素細胞の元となる細胞 (胚発生過程での神経管由来の細胞)

endothelin3 (edn3): 血管内皮/平滑筋の収縮に関与する *endothelin* ファミリーの1つ。全身の血流の調節に寄与。

Ref: 筑波大学_血管収縮因子エンドセリンと受容体タンパク質が形成する複合体構造を解明
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20241017_01web_ETB.pdf

活動目的:

アホートル保全のための生態への理解
彼らを脅かすリスクファクターの抽出と対応策の検討

アホロートル: 絶滅危惧種

主要な原因

- ・生息地(メキシコ・ソチミルコ湖)周辺の都市開発や観光地化
 - ・古式農法(チナンパ)や大規模農業
- 生息地減少+生息地(湖)の水質悪化

アホロートル: 絶滅危惧種

主要な原因

- ・生息地(メキシコ・ソチミルコ湖)周辺の都市開発や観光地化
 - ・古式農法(チナンパ)や大規模農業
- 生息地減少+生息地(湖)の水質悪化

アホートル: 絶滅危惧種

主要な原因

- ・ 生息地 (メキシコ・ソチミルコ湖) 周辺の都市開発や観光地化
- ・ 古式農法 (チナンパ) や大規模農業
- 生息地減少 + 生息地 (湖) の水質悪化

アホートル: 絶滅危惧種

主要な原因

- ・ 生息地 (メキシコ・ソチミルコ湖) 周辺の都市開発や観光地化
- ・ 古式農法 (チナンパ) や大規模農業
- 生息地減少 + 生息地 (湖) の水質悪化

アホーートル: 絶滅危惧種

主要な原因

- ・生息地(メキシコ・ソチミルコ湖)周辺の都市開発や観光地化
- ・古式農法(チナンパ)や大規模農業
- 生息地減少 + 生息地(湖)の水質悪化

飼育環境下のアホーートル個体で耐薬品性を評価

→ 炎症(赤身、サイトカイン分泌)・粘膜炎、致死率で評価

アホーートル飼育時に用いる化学薬品の例とその有効濃度

塩による治療

- ・塩浴 ~0.5% 程度の塩水で短時間泳がせる
- ・周期的な 0.15~0.2% 程度の汽水飼育で微生物・カビの増殖を抑制できる。

抗生物質による治療

- ・オキシリン酸含有品を推奨。
- 濃度 1/5000 ~ 1/10000 で7日程度継続して使用。
- 理由: エロモナス菌などの感染症の原因となるグラム陰性菌に有効であるため。

イソジンによる治療 (ポビドンヨード: PVP)

- ・カビやウイルスなどの抗生物質が効かない相手に対して有効。
- ・Cタイプを 1/200 程度で 2~3 日で十分効果があるがリスクもある。

甲殻類系の寄生虫の治療

- ・脱皮阻害系の農薬成分が有効。
- ・ジフルベンズロン (商品名: デミリン) イカリムシやウオジラミに 1/1000 で非常に有効である。2週間以上継続した方が安心。

この他にも、水質調整剤やバクテリア剤など多種多様。

→ アホーートルにこれらの薬品を長期的に与える場合、**淡水魚類の規定量より 1/100 ~ 1/10000 の濃度が安全。**

アホロートルの耐薬品性評価 (30min 飼育水投与, 24hr経過観察)

図1: 化学薬品がアホロートルに与える影響1 (杉山, 2023-2025)
(飼育水に添加 i.e. 経皮投与, 薬品添加: ガラス容器_2L, 容器指定の場合は素材別)

アホロートルの耐薬品性評価 (30min 飼育水投与, 24hr経過観察)

図1: 化学薬品がアホロートルに与える影響1 (杉山, 2023-2025)
(飼育水に添加 i.e. 経皮投与, 薬品添加: ガラス容器_2L, 容器指定の場合は素材別)

アホロートルの耐薬品性評価 (30min 飼育水投与, 24hr経過観察)

図2: 化学薬品がアホロートルに与える影響² (杉山, 2023-2025)

(飼育水に添加 i.e. 経皮投与, 薬品添加: ガラス容器_2L, 容器指定の場合は素材別)

水質汚染の原因物質の例

・ 重金属

- ・ 水銀 (Hg^{2+} , 塩化水銀など) . . . LC50: 0.05–0.3 mg/L (\approx 0.05–0.3 ppm)
- ・ ニッケル (Ni^{2+}) . . . LC50: 3–30 mg/L (\approx 3–30 ppm)
- ・ カドミウム . . . LC50: 0.01–0.5 mg/L (\approx 0.01–0.5 ppm)
- ・ 鉛 . . . LC50: 1–10 mg/L (\approx 1–10 ppm)
- ・ 銅 . . . LC50: 0.02–0.2 mg/L (\approx 0.02–0.2 ppm)

・ 有機溶剤

- ・ エタノール . . . LC50: 11,000–15,000 mg/L (\approx 11,000–15,000 ppm)
- ・ メタノール . . . LC50: >10,000 mg/L ($>$ 10,000 ppm)
- ・ イソプロパノール (2-プロパノール) . . . LC50: 9,000–11,000 mg/L (\approx 9,000–11,000 ppm)
- ・ アセトン . . . LC50: 5,000–8,000 mg/L (\approx 5,000–8,000 ppm)
- ・ ジクロロメタン (塩化メチレン) . . . LC50: 190–330 mg/L (\approx 190–330 ppm)
- ・ アセトニトリル . . . LC50: 1,600–1,800 mg/L (\approx 1,600–1,800 ppm)

・ 農薬などに含有される殺虫成分

- ・ ピレスロイド (例: ペルメトリン) . . . LC50: 0.0003–0.005 mg/L (\approx 0.0003–0.005 ppm)
- ・ フィプロニル . . . LC50: 0.08–0.3 mg/L (\approx 0.08–0.3 ppm)
- ・ 有機リン系 (例: クロルピリホス) . . . LC50: 0.1–1 mg/L (\approx 0.1–1 ppm)
- ・ ネオニコチノイド (例: イミダクロプリド)
 - 魚類 . . . LC50: \approx 100 mg/L (\approx 100 ppm)
 - 甲殻類 . . . LC50: 0.01–1 mg/L (\approx 0.01–1 ppm)

※ 毒性: 農薬成分 >>> 有機溶剤

※ 1.0 ppm = 1.0 mg/L = 1.0×10^{-4} %

※ LC50 (Lethal Concentration 50) : 半数致死濃度 (水中)

水質汚染の原因物質の例

・重金属

- ・水銀 (Hg²⁺, 塩化水銀など) . . . LC50: 0.05–0.3 mg/L (≈ 0.05–0.3 ppm)
- ・ニッケル (Ni²⁺) . . . LC50: 3–30 mg/L (≈ 3–30 ppm)
- ・カドミウム . . . LC50: 0.01–0.5 mg/L (≈ 0.01–0.5 ppm)
- ・鉛 . . . LC50: 1–10 mg/L (≈ 1–10 ppm)
- ・銅 . . . LC50: 0.02–0.2 mg/L (≈ 0.02–0.2 ppm)

・有機溶剤

- ・エタノール . . . LC50: 11,000–15,000 mg/L (≈ 11,000–15,000 ppm)
- ・メタノール . . . LC50: >10,000 mg/L (>10,000 ppm)
- ・イソプロパノール (2-プロパノール) . . . LC50: 9,000–11,000 mg/L (≈ 9,000–11,000 ppm)
- ・アセトン . . . LC50: 5,000–8,000 mg/L (≈ 5,000–8,000 ppm)
- ・ジクロロメタン (塩化メチレン) . . . LC50: 190–330 mg/L (≈ 190–330 ppm)
- ・アセトニトリル . . . LC50: 1,600–1,800 mg/L (≈ 1,600–1,800 ppm)

・農薬などに含有される殺虫成分

- ・ピレスロイド (例：ペルメトリン) . . . LC50: 0.0003–0.005 mg/L (≈ 0.0003–0.005 ppm)
- ・フィプロニル . . . LC50: 0.08–0.3 mg/L (≈ 0.08–0.3 ppm)
- ・有機リン系 (例：クロルピリホス) . . . LC50: 0.1–1 mg/L (≈ 0.1–1 ppm)
- ・ネオニコチノイド (例：イミダクロプリド)
 - 魚類 . . . LC50: ≈ 100 mg/L (≈ 100 ppm)
 - 甲殻類 . . . LC50: 0.01–1 mg/L (≈ 0.01–1 ppm)

※ 毒性: 農薬成分 >>> 有機溶剤

※ 1.0 ppm = 1.0 mg/L = 1.0 × 10⁻⁴ %

※ LC50 (Lethal Concentration 50) : 半数致死濃度 (水中)

アホロートルの有機溶剤耐性 (30min 飼育水投与, 生存率: 7日間集計)

図3: 化学薬品がアホロートルに与える影響3 (杉山, 2023-2025)
 (飼育水に添加 i.e. 経皮投与, 薬品添加: ガラス容器_2L, 容器指定の場合は素材別)
 (薬品添加: ガラス容器_2L, 生存率は7日間の飼育結果)

アホロートルの有機溶剤耐性 (30min 飼育水投与, 生存率: 7日間集計)

図3: 化学薬品がアホロートルに与える影響3 (杉山, 2023-2025)
 (飼育水に添加 i.e. 経皮投与, 薬品添加: ガラス容器_2L, 容器指定の場合は素材別)
 (薬品添加: ガラス容器_2L, 生存率は7日間の飼育結果)

アホロートルの殺虫成分耐性

ピレスロイド系殺虫成分

ピレスロイドとは、除虫菊 [白花虫除菊 (*Tanacetum cinerariifolium* (Trevir.) Sch. Bip.)] という菊に含まれている有効成分 (天然ピレスロイド: ピレトリンおよび類似物質) の総称または それらに似た構造の合成化学物質 (合成ピレスロイド) の総称。

参考文献

- <https://ja.wikipedia.org/wiki/ピレスロイド>
- <https://kotobank.jp/ぴれとりん-3217177>
- <https://www.boukenki.info/pyrethroid-sacchuzai-kiken-anzen-riyu/>
- https://www.kincho.co.jp/seihin/business_use/basic/basic05.html
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/pestics1975/5/3/5_3_453/_pdf
- <https://www.chem-station.com/blog/2021/11/pyrethroid.html>

アホロートルの殺虫成分耐性
(30min 飼育水投与, 生存率: 7~600日間集計)

図4: 化学薬品がアホロートルに与える影響4 (飼育水に添加 i.e. 経皮投与_依頼分析)
(薬品添加: ガラス容器_2L)

アホロートルの殺虫成分耐性
(30min 飼育水投与, 生存率: 7~600日間集計)

図4: 化学薬品がアホロートルに与える影響4 (飼育水に添加 i.e. 経皮投与_依頼分析)
(薬品添加: ガラス容器_2L)

アホロートルの殺虫成分耐性
(30min 飼育水投与, 生存率: 7~600日間集計)

図5: 化学薬品がアホロートルに与える影響5 (飼育水に添加 i.e. 経皮投与_依頼分析)
(薬品添加: ガラス容器_2L)

薬品添加時の薬剤排出輸送体の発現動態解析1
(30min 飼育水投与, 24hrで鰓+周辺上皮を採取)

図6: 化学薬品がアホロートルに与える影響6 (飼育水に添加 i.e. 経皮投与_依頼分析)
(qPCR による ABCB1発現動態解析, 薬品添加: ガラス容器_2L)

※ ABCB1 (MDR1) は有機溶剤, 農業 両方の排出に関与している報告あり。

まとめ: アホロートルの耐薬品性

- ・アホロートルはあらゆる薬品への 30minの暴露後 24hrという短時間で、生命活動に深刻な影響を与える可能性がある。
- ・アホロートルの粘膜上皮は、薬品投与への応答や排出速度より、経皮吸収速度が上回っている可能性がある。
 - 今後、
 - 他輸送体の発現動態解析
 - 血中や組織中に含まれる薬品のHPLCによる検出
 - などを実施予定。
- ・薬品の暴露をいかに防ぐかは今後の課題。
 - 低濃度でも長期暴露は危険か？等、順次 評価予定。

謝辞

ご清聴

ありがとうございました！

本プロジェクトに従事された皆様

- ・横江 諄衡 (東京大学)
- ・竜岡 龍騎
- ・阿保朗 太郎
- ・竜岡 龍騎
- ・高橋 慶 ほか

主たるメンバー

- ・あすみ 悠 研究員
- ・枝豆 やみん 研究員
- ・萩原 和晃 研究員
- ・F.N. 三太子 特別研究員
- ・分析員・共同研究員の皆様
- ・SNS フォロワーの皆様
- ・他、ウーパールーパー従業員一同

提携組織・企業様 (一部抜粋)

- ・サイマンテクノロジー
- ・海人アクアリウム
- ・ぱれいろちゃんねる

セサミン

おとね

【Review】 Behavioral Responses of Terrestrial Isopods to Pyroligneous Acid (Wood Vinegar)

Author: Yoshichika Yokoe (ICRR, The Univ. of Tokyo / Scimoun Technology / Shumei Univ.), Sugiyama Axolotl Haruka (HAL lab Axolotl, Ecology Lab of *Ambystoma mexicanum*)

【Background】 Terrestrial isopods such as pill bugs (*Armadillidium* spp.) are important soil animals that contribute to the decomposition of leaf litter and organic matter. They are known to select environmental conditions—such as humidity, light, and chemical cues—through behavioral responses. Avoidance behavior toward chemical substances, including pesticides and heavy metals, has been reported, and these organisms have attracted attention as model species for assessing chemical stress in soil environments. However, how they recognize volatile chemicals as olfactory stimuli and whether their behavioral responses change through experience remain insufficiently understood.

In this study, wood vinegar (pyroligneous acid) was used as a chemical stimulus to quantitatively evaluate avoidance and preference behaviors in pill bugs. In addition, we examined the sensory organs involved in odor recognition and assessed the presence or absence of habituation (adaptation) to olfactory stimuli.

【Methods】 Pill bugs were used as model organisms, and behavioral responses to wood vinegar and its dilution series were evaluated through behavioral assays. Experimental and control zones were established, and avoidance or preference behavior was quantified based on individual distribution and residence time within a fixed observation period.

To investigate sensory organs involved in odor recognition, we focused on the second antennae, which are suggested to play a role in olfactory reception. Behavioral responses of individuals with treated second antennae were compared with those of untreated individuals.

Furthermore, repeated exposures to wood vinegar were applied to the same individuals. Changes in behavioral responses relative to the initial exposure were analyzed to evaluate the presence or absence of habituation (adaptation) to the odor stimulus.

【Results and Discussion】 Pill bugs exhibited concentration-dependent avoidance behavior toward wood vinegar, suggesting that volatile chemicals contained in wood vinegar were recognized as olfactory stimuli. Individuals with treated second antennae showed significantly reduced avoidance behavior, indicating that the second antennae play an important role in odor recognition.

In addition, repeated exposure to wood vinegar resulted in a tendency toward reduced avoidance behavior, suggesting that pill bugs may exhibit habituation (adaptation) to olfactory stimuli. This behavioral change is unlikely to be merely due to sensory fatigue and may instead represent experience-dependent behavioral modulation in response to environmental chemical cues.

These findings indicate that avoidance behavior in pill bugs is not limited to transient stimulus responses

but can change plastically depending on experience. Consequently, chemical risk assessment using soil animals should consider not only acute responses but also the processes of behavioral habituation.

【References】

- Appel, A. G., & Rust, M. K. (1998). Behavioral responses of terrestrial isopods to toxicants and environmental contaminants. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 17(12), 2495–2500.
- Bouchon, D., Souty-Grosset, C., & Raimond, R. (1998). Mitochondrial DNA variation and phylogeography of terrestrial isopods. *Molecular Ecology*, 7(8), 1043–1050.
- Cloudsley-Thompson, J. L. (1956). Studies in diurnal rhythms in animals: Terrestrial isopods. *Journal of Experimental Biology*, 33, 576–582.
- Drobne, D. (1997). Terrestrial isopods — A good choice for toxicity testing of pollutants in the terrestrial environment. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 16(6), 1159–1164.
- Drobne, D., Strus, J., & Zidar, P. (1999). Behavioural responses of terrestrial isopods to pollutants. *Applied Soil Ecology*, 11(2–3), 203–212.
- Edney, E. B. (1968). Transition from water to land in isopod crustaceans. *American Zoologist*, 8(3), 309–326.
- Hassall, M., & Rushton, S. P. (1984). Feeding behaviour of terrestrial isopods in relation to food quality. *Functional Ecology*, 3, 431–440.
- Hornung, E. (2011). Evolutionary adaptation of oniscidean isopods to terrestrial life: Structure, physiology and behavior. *Terrestrial Arthropod Reviews*, 4(2), 95–130.
- Loureiro, S., Soares, A. M. V. M., & Nogueira, A. J. A. (2005). Terrestrial avoidance behaviour tests as screening tool to assess soil contamination. *Environmental Pollution*, 138(1), 121–131.
- Paris, O. H. (1963). The ecology of *Armadillidium vulgare*. *Ecological Monographs*, 33(2), 131–151.
- Pflüger, H. J., & Burrows, M. (1990). Neural control of insect behavior: Habituation and sensory processing. *Journal of Experimental Biology*, 148, 253–275.
- Schmalfuss, H. (1984). Eco-morphological strategies in terrestrial isopods. *Symposia of the Zoological Society of London*, 53, 49–63.
- Souty-Grosset, C., Faberi, A., & Mocquard, J. P. (2005). Sensory perception and orientation behaviour in terrestrial isopods. *Crustaceana*, 78(6), 659–675.
- Staddon, J. E. R. (2003). *Adaptive Behavior and Learning*. Cambridge University Press.
- Warburg, M. R. (1993). *Evolutionary Biology of Land Isopods*. Springer.
- Warburg, M. R. (2011). Habitat selection and orientation in terrestrial isopods. *ZooKeys*, 176, 1–22.
- Weeks, J. M., & Andersen, O. (1989). The use of terrestrial isopods as bioindicators of soil pollution. *Environmental Pollution*, 58(3), 221–238.
- Zidar, P., & Drobne, D. (2003). Antennal sensory structures and their role in environmental perception in terrestrial isopods. *Arthropod Structure & Development*, 32(2–3), 193–200.
- Zidar, P., Strus, J., & Drobne, D. (2005). Avoidance behaviour of terrestrial isopods to contaminated soil. *Chemosphere*, 61(7), 938–944.

木酢液に対するダンゴムシの行動応答について

東大宇宙線研・秀明大学・ハルラボ
横江 誼衡

ダンゴムシとは

ダンゴムシは
陸生等脚類 (Oniscidea) に属する甲殻類。
世界に約1万種が知られている。

以下のような研究でモデル生物として例がある。

- ① **土壌分解者モデル**
土壌生態系の機能研究
- ② **行動研究モデル**
行動生態学研究
- ③ **環境毒性試験モデル**
土壌毒性評価の指標生物

本研究では、
オカダンゴムシ (*Armadillidium vulgare*) を用いた

日本に生息する主なダンゴムシ類の例
オカダンゴムシ科 (Armadillidiidae)
コシビロダンゴムシ科 (Armadillidae)
フナムシ科 (Ligiidae)
ワラジムシ科 (Porcellionidae)

引用: 福岡県 環境部 自然環境課

農業生態系におけるダンゴムシの役割

・ 土壌生物は農業生態系の機能維持に重要である。

主な機能

有機物分解、栄養循環、微生物活動の促進

特にダンゴムシ（陸生等脚類）は

落葉分解者として重要かつ栄養循環に寄与
ことが知られている

※生きている新鮮な植物（生葉）を食べることもある為、
農業害虫として扱われることもある

(Zimmer 2002; Paoletti & Hassall 1999)

木酢とは何か（化学組成）

木酢液 (*pyroligneous acid*) は、木材や植物バイオマスを熱分解 (pyrolysis) した際に発生する揮発性成分を冷却・凝縮して得られる液体である。

木酢液は**200種類以上の化合物を含む複雑な混合物**であり、主に以下の化学成分から構成されることが報告されている

(Mohan et al., 2006; Wei et al., 2022)。

主な化学成分

- 有機酸（主に酢酸）
 - フェノール類
 - アルコール類
 - ケトン類
 - アルデヒド類
- 具体的な成分としては、
- 酢酸 (*acetic acid*)
 - メタノール (*methanol*)
 - アセトン (*acetone*)
 - フルフラール (*furfural*)
 - グアイアコール (*guaiacol*)
 - シリングオール (*syringol*)

などが報告されている (Mohan et al., 2006)。

これらの揮発性有機化合物は、**独特の臭気や抗菌性、防虫性などの生理活性**を示すことが知られている (Wei et al., 2022)。

ただし、ダンゴムシへの影響に関する学術報告は少ない。

ダンゴムシの行動研究

① 化学物質の行動への影響

化学物質は
移動行動 & 探索行動
などの **行動応答** に影響を与える報告。
(Paoletti & Hassall, 1999)

② 集団行動の数理モデル

ダンゴムシは **集合行動 (aggregation)** を示す
個体の環境選好 (光と壁) と社会相互作用に
よって集団形成が生じると考えられている。
(Devigne et al., 2011)

agent-based model + 社会相互作用 + 影 + 壁

ダンゴムシの集団行動については、個体の環境選好や社会相互作用を考慮した
数理モデル研究が報告されている。

化学物質応答を組み込んだ集団行動モデルの研究例はほとんどない。
化学物質応答を考慮した集団行動の数理モデル(diffuse model) を
ダンゴムシに適用することを目標

本研究は、その
予備実験的な検討

として、木酢液に対するダンゴムシの行動応答を観察した。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla \rho) - \nabla \cdot (\mathbf{v} \cdot \rho)$$

$$\mathbf{v} = -\nabla U$$

Agent-based モデルと拡散モデル

Agent-based モデル

- ・ 個体ごとの行動ルールを設定
- ・ 個体位置をシミュレーション
- ・ 社会性相互作用などを詳細に研究可能

$$\frac{\partial x}{\partial t} = v_0 e_i - \nabla U + \eta_i(t)$$

自発的な移動 (探索行動) 外的作用 ランダム行動 (ノイズ)

② 拡散モデル

- ・ 集団の時間分布を扱える
- ・ 実験データと比較しやすい
- ・ パラメータ推定が可能。
- ・ 個体ノイズを平均化できる

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla \rho) - \nabla \cdot (\mathbf{v} \cdot \rho) \quad \mathbf{v} = -\nabla U$$

ランダムな探索 外的作用

② 集団行動の数理モデル

ダンゴムシは **集合行動 (aggregation)** を示す
個体の環境選好 (光) と社会相互作用によって
集団形成が生じると考えられている。
(Devigne et al., 2011)

agent-based model + 社会相互作用 + 影 + 壁

Agent-basedモデルだと

・ 未知の個体ルールの影響を受ける
可能性

拡散モデルだと

・ ランダム移動と環境に対するパイ
アスとして表現できる可能性がある

実験概要

実験装置

直径 9 cm のシャーレを用いた二択実験

左右に以下の餌を配置

- ① 水で湿らせた後に乾燥させた餌 (対照)
 - ② 木酢液 (右図) で湿らせた後に乾燥させた餌
- 餌には **金魚用飼料** を使用した。

実験条件

室温 ; 25度 湿度 : 32%

試行回数

5 セット

実験生物

オカダンゴムシ (1セット5匹)

2025年10月ごろ、千葉県柏市で森林採集した個体

観察方法

1時間動画撮影

GEX 金魚元気

中島商事 トヨチュー
熟成木酢原1500ML

結果 : $N_{left} : N_{right}$

$$Ratio = \frac{N_{left}}{N_{left} + N_{right}}$$

結果まとめ

対照餌側vs 木酢処理餌の行動応答

- ・ダンゴムシは木酢処理餌より 対照餌側を 選好する傾向を示した。

木酢処理餌vs 木酢処理餌

- ・どちらか片方に寄ることも少なく、中間層にいる割合も多い。

対照餌側vs対照餌側

- ・どちらか片方に寄ることも多く、中間層にいる割合も少ない。

考察

本実験では、木酢処理餌と対照餌を用いた二択実験を行い、ダンゴムシの行動応答を観察した。

その結果、1時間の観察の範囲内では時間発展は見られなかったものの、**ダンゴムシは対照餌側へ移動する傾向が確認された。**

また、木酢処理餌同士および対照餌同士の条件を比較すると、

対照餌のみが存在する場合

社会相互作用により片側の餌に集まる傾向が見られた。

木酢処理餌のみが存在する場合

餌への接近を避ける行動が見られ、中間領域に滞在する割合が増加した。

以上の結果から、**木酢液に含まれる化学物質がダンゴムシの行動に影響を与える chemical cue として作用している可能性が示唆された**

このような行動変化は **ランダムな移動に化学刺激によるバイアスが加わった運動**として捉えることができ、拡散運動に化学ポテンシャル U_{chemical} を導入したモデルによって記述できる可能性がある。

$$U = U_{\text{chemical}} + U_{\text{social}} + U_{\text{wall}} + U_{\text{shadow}} = U_{\text{repulsive}} + U_{\text{attractive}}$$

今後の研究展望（数理モデル）

① 実験条件の拡張

個体数や木酢液濃度、湿度などの環境条件を変化させた実験を行い、ダンゴムシ行動の再現性および条件依存性を検証する。

② 行動の定量解析

動画データから個体の移動軌跡や集団形成の時間変化を解析し、行動を定量的に評価する。

③ 数理モデルによる解析

得られたデータを用いて集団挙動を拡散モデルとして記述し、

$$U = U_{\text{chemical}} + U_{\text{social}} + U_{\text{wall}}$$

で表される有効ポテンシャル U の推定を試みる。

④ 化学要因の推定と応用可能性

特に U_{chemical} の推定により、木酢液中の忌避作用を持つ化学物質の推定につながる可能性があり、将来的には天然由来忌避剤などへの応用も期待される。

結論

本研究では、木酢処理餌と対照餌を用いた二択実験を行い、ダンゴムシの行動応答を観察した。

その結果、観察時間内においてダンゴムシは**木酢処理餌側よりも対照餌側へ移動する傾向**が見られた。

このことから、**木酢液に含まれる化学物質がダンゴムシの行動に影響を与えている可能性**が示唆された。

一方で、ダンゴムシには**社会相互作用や壁沿い行動などの要因**も存在するため、本研究で観察された行動パターンはこれらの複合的な影響によって形成されている可能性がある。

以上の結果は、ダンゴムシの行動が**化学刺激・社会相互作用・環境要因**などの影響を受けることを示唆しており、**これらの要因を考慮した数理モデルによって集団行動を記述できる可能性がある**。

ご清聴ありがとうございました。